

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozorova Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinov Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
Xalmirzayev Mamirjon Axunjanovich	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna	

OILAVIY INQIROZLAR: UMUMIY KO'RINISH VA INQIROZ FENOMENOLOGIYASI

Umarova Navbahor Shokirovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti,
psixologiya fanlari doktori, professor

ORCID: 0009-0001-1935-2933

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy munosabatlardagi nizolarga oilaga xos bo'lgan ijtimoiy-psixologik inqirozlar sabab bo'lishi va ushbu inqirozlar fenomenologiyasi haqida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: inqiroz, nizo, oila, munosabat, er-xotin, jamiyat, bola.

Abstract: This article examines how conflicts in family relationships are caused by socio-psychological crises inherent in the family and the phenomenology of these crises.

Key words: crisis, conflict, family, relationships, married couple, society, child.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, как конфликты в семейных отношениях вызваны социально-психологическими кризисами, присущими семье, и феноменология этих кризисов.

Ключевые слова: кризис, конфликт, семья, отношения, семейная пара, общество, ребенок.

KIRISH

Oila har bir jamiyatning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam va farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik yoki buzg'unchilik bo'lsa, o'sha jamiyatning tinchi yo'qoladi va oqibatda u chuqur tanazzulga yuz tutadi. Baxtli oilalar tufayli baxtli jamiyat vujudga keladi. Bunda oila a'zolarining, ayniqsa, er va xotinning o'zaro murosa-madoraga borishi, g'azabini yengishi va shirin so'zli bo'lishi, shuningdek, oilaviy sirlarni ko'chaga olib chiqmasligi kabi omillar juda katta ahamiyat kasb etadi.

Avlodlar uzviyligi hamda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tizimining izdan chiqishi oilaviy qadriyatlar inqiroziga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan turli muammolar sotsiologik, psixologik hamda pedagogik tadqiqotlarning dolzarb mavzusiga aylangan. Buni hattoki Prezident farmonlarida ham ko'rish mumkin. Ular "oilaning tarbiyaviy-ta'lim salohiyatini mustahkamlash, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda ma'naviy-axloqiy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirish¹" kabi maqsadlarni o'z ichiga oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xususan, o'zbek oilasi uzoq tarixga ega bo'lgan yaxlit ma'naviy-ahloqiy tizimdir. O'zbek xalqi oilani muqaddas sanab, unga chuqur ehtirom bilan qarab kelgan. Har bir inson uchun oilaviy xotirjamlik va farovonlik katta baxt hisoblangan. Agar oila mustahkam bo'lsa, mahallada tinchlik va hamjihatlikka erishiladi.

Oila muammolari bo'yicha tadqiqotlar xorijlik va hamdo'stlik mamlakatlari olimlaridan Dj. Dyui, B.P. Esipov, M.N. Skatkin, I.Ya. Lerner, A.M. Matyushkin, P.I. Pidkasistiy, N.A. Polovnikova, I.V. Kuxarev, P.P. Blonskiy, A.A. Smirnov, N.A. Menchinskaya, M.P. Shardakov, A.N. Leontev, D.N. Bogoyavlenskiy, Ye.N. Kabanova-Meller, V.I. Reshetnikov, M.G. Yaroshevskiy, O.K. Tixomirov, V.V. Davidov, M.A. Danilov, A.V. Brushlinskiy izlanishlarida qayd etilgan bo'lib, ular shaxsning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishgan.

¹ "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 01.03.2022 yildagi PF-81-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.

O'zbekistonlik olimlardan F.A. Akramova, E.G'. G'oziyev, M.G. Davletshin, V.M. Karimova, O. Musurmonova, Z.T. Nishonova, R.S. Samarov, N. Sog'inov, R.N. Tojiboyeva, E.Z. Usmonova, B.M. Umarov, O'. Shamsiyev, G'.B. Shoumarov va boshqalarning tadqiqot ishlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bu borada oilaning ijtimoiy va etnik xususiyatlari, oila va shaxslararo munosabatlar psixologiyasi, shaxs ulg'ayishidagi ijtimoiy va nasliy omillar mavzularida respublikamiz olimlari ham salmoqli ishlar olib borishgan.

Inson va insoniy munosabatlar, shaxs va uning kamoloti muammolari uzoq asrlardan buyon jamiyatning eng ilg'or kishilari, olimlar, buyuk allomalar va donishmandlarning diqqat markazida asosiy masalalardan bo'lib kelgan. Sharqning buyuk allomalari hisoblangan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Xotam Ibn Toy, Alisher Navoiy, Rizouddin Ibn Faxriddin, Muqimiy, Uvaysiy, Nodira, Abdulla Avloniy kabi ko'plab olim va shoirlar bu masalalar yuzasidan o'zlarining durdona fikrlarini tarixda qoldirib ketganlarki, ular hozirgi zamon fani uchun katta ijtimoiy va mafkuraviy ahamiyatga egadir. Ularning asarlarida oila va oilaviy munosabatlarga, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga, oilada farzandlarning shaxslararo munosabatlariga oid qarashlari ta'sirchan obrazlarda ifodalangan hamda ular xalq ruhiyatiga, milliy psixologiyasiga chuqur singib ketgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sharq xalqlari hayotida oila qadriyat sifatida, hatto, hozirgi globallashuv davrida ham o'zining yuksak mavqeiini saqlab qolayotganini e'tirof etish uchun asoslar yetarlidir. Oila milliy madaniy o'ziga xoslikning asosiy tashuvchisi ekani, qolaversa, yangi davrda yangicha fikrlab, yangicha yashashga o'rgangan odamlar, avvalo, oilada voyaga yetishi mumkinligi sababli barcha davrlarda, ayniqsa, milliy istiqlol yillarida o'zbekistonlik psixologlar tomonidan oila psixologiyasi muammolarini o'rganishga katta qiziqish bildirilmoqda. Bu sohadagi ilmiy izlanishlarning salmoqli qismi aynan oilaviy munosabatlar bilan bog'liq muammolarni o'rganish yo'nalishida o'tkazilgan.

O'zbekistonlik psixologlarning oilaviy munosabatlar psixologiyasi sohasidagi aksariyat tadqiqotlar er-xotin munosabatlarining xususiyatlari va buzilish holatlariga (Saidov A.I. 2021, Akramova F.A. 2022, R.N. Alimardanova 2022, U.R. Ibaydullaeva 2022, Abdullayeva D.U. 2023, F.R. Ro'ziqulov 2024, Kushakova N.I. 2024) ta'sir ko'rsatuvchi psixologik omillarni o'rganish uchun qaratilgan. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi sohasida o'zbekistonlik psixolog tadqiqotchilar o'tkazgan bir qator tadqiqotlarda oilada er-xotin hamda boshqa oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga xos xususiyatlar va ularning voyaga yetayotgan bolalar psixik rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi muammosi o'rganilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oilaviy inqiroz – bu oila hayotidagi talablar qo'yilgan davrda oiladagi stress omillari va buning natijasida yuzaga keladigan keskinlik oila imkoniyatlari bilan muvozanatli bo'lishini talab qiluvchi jarayon. Bunda oila yangi sifatlarni egallashi lozim bo'ladi. Shunday qilib, oila o'z hayotining yangi bosqichiga qadam qo'yadi. Oilaviy inqirozning quyidagi belgilari ajralib turadi: oilada vaziyatli qarama-qarshiliklarning kuchayishi; butun tizimning buzilishi va unda sodir bo'layotgan barcha jarayonlar; oila tizimidagi beqarorlikning kuchayishi. Inqirozning umumlashtirilishi, ya'ni uning ta'siri, oilaviy munosabatlar va o'zaro ta'sirlarning butun doirasini qamrab oladi. Oilaviy inqiroz sharoitida oilaning keyingi rivojlanishining ikkita potentsial yo'nalishi ajratiladi: birinchisi, buzg'unchi yo'nalish – oilaviy munosabatlarning buzilishiga olib keladi va ularning mavjudligi uchun xavf tug'diradi; ikkinchisi, konstruktiv yo'nalish – oilaning faoliyat ko'rsatishining yangi darajasiga o'tish imkoniyatlarini yaratadi. Oiladagi inqirozli vaziyatlar muammosi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish orqali oilaviy inqirozlarni tavsiflashning bir nechta yondashuvlarini aniqlash mumkin. Me'yordagi oilaviy inqirozlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, barcha oilalar bu jarayonni katta yoki kichik darajada boshdan kechiradi. Virjiniya Satir oila hayotining 10 ta asosiy inqiroz bosqichini belgilaydi: birinchisi, homiladorlik va birinchi bolaning tug'ilishi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning paydo bo'lishi bilan oilaviy ittifoq egoistik munosabatlardan altruistik munosabatlarga aylanadi. Turmush o'rtoqlar bolaning ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'z rollarini qayta taqsimlashga majbur bo'ladi. Ikkinchisi, bolaning nutq rivojlanishi. Nutqning rivojlanishi va to'liqligi bolaga yaqin kattalar bilan muloqotga bog'liq bo'lib, bu ota-onalarning faol ishtirokini talab qiladi. Uchinchisi, bola va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarning shakllanishi. Bu bosqichda maktab jamoasidagi munosabatlar muhim o'rin tutadi. Ota-onalar va ularning farzandlari maktabdagi voqelik va qoidalarga moslashish, shuningdek, maktab jamiyatida qabul qilingan me'yorlarga rioya qilish vazifasini bajarishlari lozim.

1-rasm: Virjiniya Satir bo'yicha oila hayotining 10 ta asosiy inqiroz bosqichi

Bolaning o'smirlik davriga kirishi. O'smirlik davridagi psixologik xususiyatlar tufayli ota-onalar va bolalar o'rtasidagi nizolar yuzaga kelishi mumkin. Bu xususiyatlarga tanqidga og'riqli munosabat, impulsivlik, ota-ona hokimiyati bilan kurashish, umumiy hissiy beqarorlik kabi holatlar kiradi. Ushbu davrda oiladagi psixologik mikroiklim yomonlashishi ehtimoli yuqori. Ota-onalar o'zlari ham o'rta hayot inqirozini boshdan kechirishlari sababli, keskin vaziyatda bo'lishlari mumkin. Bolaning ulg'ayishi va mustaqillik izlab ota-ona uyini tark etishi. Ushbu bosqichda ota-onalar ko'pincha "bo'sh uyalar sindromi"ni boshdan kechiradilar. Bu jarayonni ular birgalikda yashashni tugatish yoki yaqinlikni yo'qotish sifatida qabul qilishadi. Voyaga yetgan bolalarning nikohi va yangi a'zolarning (kelin, kuyov) oilaga kirishi. Bu bosqichda turmush o'rtoqlar yangi odamlar bilan munosabatlarni o'rnatish va ularni oila a'zolarining tor doirasiga qabul qilish vazifasiga duch keladilar. Ayol-xotinning hayotida menopauzaning boshlanishi. Ushbu bosqichda ayol bolalarni tug'ish qobiliyatini yo'qotadi va tanada global fiziologik o'zgarishlar yuzaga keladi, bu esa qiyin tajribalarni keltirib chiqarishi mumkin. Erkaklarda jinsiy faollikning pasayishi. Bu davrda erkak tanasida qarishga bog'liq fiziologik o'zgarishlar kuzatiladi. Erkakning jinsiy energiyasining pasayishi uni yangi sharoitlarni qabul qilishga majbur qiladi. Erkakning vazifasi hozirgi fiziologik imkoniyatlarini tushunish va qabul qilishdan iborat. Bobo va buvi sifatida ota-ona bo'lish. Ushbu bosqichda ota-onalar yangi vazifani – buvilar va bobolar rolini qabul qilishni boshlaydilar. Ularning yana bir vazifasi – oila tizimidagi etakchilikni yosh avlodga topshirishdir. Turmush o'rtoqlardan birining hayotdan ko'z yumishi. Turmush o'rtoqlaridan birining o'limi ko'pincha hayotdagi eng qiyin tajribalarni keltirib chiqaradi. Ushbu davrda hissiy qo'llab-quvvatlash va hayotiy resurslarni faollashtirish zarur bo'ladi.

XULOSA

Oilaviy inqiroz sharoitida oilaning keyingi rivojlanishining ikkita potentsial yo'nalishini ajratish mumkin: buzg'unchi, ya'ni oilaviy munosabatlarning buzilishiga olib keladigan va ularning mavjudligi uchun xavf tug'diradigan yo'nalish hamda konstruktiv, ya'ni oilaning ishlashning yangi darajasiga o'tish imkoniyatlarini o'z ichiga oladigan yo'nalish. Oiladagi inqirozli vaziyatlar muammosi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish, bizga oilaviy

inqirozlarni tavsiflashning bir nechta yondashuvlarini aniqlash imkonini beradi. Shunday qilib, inqirozli vaziyatlarda nikoh munosabatlarining asosi bo'lgan muayyan naqshlar mavjud. Rivojlanayotgan muammolarni samarali hal qilish uchun faqat sheriklardan birining xatti-harakatida ayb izlamaslik kerak. Ushbu naqshlar ma'lum bo'lishi va e'tiborga olinishi kerak, shuningdek, o'z xatti-harakatlaringizni ularga mos ravishda moslashtirish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 01.03.2022 yildagi PF-81-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
2. Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. – М., 1996.
3. Сатир В. Вы и ваша семья: руководство по личностному росту. – М., 2000.
4. Силяева Е.Г. Психология семейных отношений на основании семейного консультирования. – М.: "АСАДЕМА", 2002. – 192 с.
5. Каримова В.М. Оила психологияси: Педагогика олий ўқув юртлари учун Дарслик. – Т.: ТДПУ, 2008. – 164 б.
6. Драгунова Т.В. Семейная психология: Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2017. – 210 с.
7. Ahnert L. Parenting and Family Processes in Child Maltreatment and Intervention. Springer, 2016.
8. Белова А.Л. Введение в семейное консультирование. – М.: Генезис, 2013. – 176 с.
9. Харчева А.Г. Психология семьи: Концепции и практические подходы. – СПб.: Питер, 2020. – 224 с.
10. Юсупова Д.М. Маҳалла ва оила ижтимоий психологияси. – Т.: Fan, 2015. – 156 б.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.